

Estudio del potencial uso de poliestireno reciclado para su aplicación en envases de alimentos: circularidad y marco normativo

Sepúlveda, Javiera^(1,2), Lascano, Diego⁽³⁾, Agüero, Ángel⁽³⁾, Sánchez, Marcos⁽⁴⁾, Moreno, José Luis⁽⁴⁾, Arrieta, Marina P.^(1,2), Balart, Rafael⁽³⁾, Rivas, Ana⁽⁴⁾

(1) Departamento Ingeniería Química Industrial y Medio Ambiente, Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I. Industriales, 28006, Madrid. javiera.sepulveda@upm.es;

(2) Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA), 28006, Madrid. m.arrieta@upm.es

(3) Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universitat Politècnica de València (UPV), 03801, Alcoy, Alicante. anagrod@upv.es; dielas@epsa.upv.es; rbalart@mcm.upv.es

(4) Ecoembalajes España S.A., 28016, Madrid. m.sanchezr@ecoembes.com; j.moreno@ecoembes.com; a.rivas@ecoembes.com

RESUMEN

La importancia de contar con plástico reciclado seguro para el contacto alimentario, como principal campo de aplicación de estos materiales, ha llevado a que diferentes actores mantengan una activa búsqueda de alcanzar y comprobar su inocuidad para autorizar el uso de plásticos reciclados según las regulaciones vigentes. Para ello, se presenta una etapa preliminar al estudio de propuesta de descontaminación e identificación de contaminantes para poliestireno (PS), tanto mediante el reprocesado de material, simulando reutilización de residuos industriales, como de la recolección de envases de yogurt post-consumo en el campus universitario. En el presente trabajo, se evalúan medios de lavado alcalino y con tensioactivo catiónico en la eliminación de materia orgánica y adhesivos, con el fin de incorporar la fase de descontaminación en siguientes etapas, además del estudio termogravimétrico de las muestras. Se observaron mejores resultados para medio alcalino 2 y 3% p/p con un ciclo de lavado de 20 minutos y la combinación de dos ciclos de 10 minutos en medio alcalino y posterior surfactante catiónico, permitiendo resultados similares en sólidos suspendidos y materia disuelta en los remanentes del lavado, donde el CTAB por su mayor potencial para eliminar olores puede afectar positivamente en la siguiente etapa de descontaminación.

Palabras clave: Poliestireno, Reciclado, Envases, Post-Consumo, Contacto alimentario, Circularidad, Regulación

INTRODUCCIÓN

Bajo el lineamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) la Comisión Europea ha planteado diversas estrategias para disminuir los residuos plásticos, incluyendo el llamado a que todos los envases plásticos sean completamente reciclables, reutilizables o compostables de manera viable económicamente para 2030.

A nivel global los envases para alimentos representan el 44% de las aplicaciones para las cuales se utilizan los plásticos producidos en el mercado [1], por lo cual la demanda de material reciclado en este sector es clave para progresar en materia de circularidad y sostenibilidad. Para fomentar esa introducción, el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, busca alcanzar una incorporación de plástico reciclado en envases introducidos en el mercado de al menos un 30% para 2030 [2].

Marco normativo

La inclusión de material reciclado en envases para alimentos conlleva una serie de desafíos que permitan alcanzar un material con las condiciones de seguridad alimentaria requeridas. Actualmente en la Unión Europea cualquier material reciclado que se desee comercializar con ese fin debe cumplir con el reglamento (CE) No 2022/1616, lo que incluye pasar un proceso de evaluación por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority: EFSA) y posterior autorización emitida por la Comisión Europea. Para ello, se debe cumplir con los requisitos del Reglamento (UE) No 10/2011 para la fabricación y comercialización de materiales y objetivos plásticos para contacto alimentario, bajo lo cual se asegura la conformidad del Reglamento (CE) No 1935/2004 que a modo general busca garantizar que no exista un riesgo para la salud humana, alteraciones organolépticas y apariencia en los productos.

La utilización de plásticos reciclados post-consumo centra su estudio en la eliminación de contaminantes que puedan ver mermada su reincorporación en la cadena como envase de alimentos. Principalmente se describen los siguientes tipos [3]: contaminantes de entrada provenientes de envases no adecuados para contacto alimentario, mal uso del consumidor o baja eficiencia en la etapa de separación de residuos; contaminantes químicos propios del proceso de reciclaje y finalmente contaminantes procedentes del nuevo procesamiento del material por degradación de cadenas poliméricas o interacciones de los remanentes de contaminantes mencionados anteriormente, que puedan formar nuevos productos de reacción.

En el reciclado mecánico, posterior a la recogida, clasificación y triturado de los plásticos post-consumo se realiza una limpieza con posterior enjuague y secado. Para alcanzar el grado alimentario actualmente en procesos autorizados se introduce una superlimpieza o descontaminación por filtrado y policondensación en fundido con vacío.

Circularidad en el campus universitario

A nivel universitario, una alternativa que permite unir tanto la circularidad en el campus universitario, como la búsqueda de generar conocimiento en esta materia, consiste en la recogida de residuos generados en este espacio, donde se tiene un mayor control del origen de los envases post-consumo. Además, se fomenta la reutilización del material, alargando su vida útil permitiendo recoger material post-consumo real y potencialmente permitiendo su reutilización en una segunda vida.

Poliestireno

El poliestireno (PS), particularmente de alto impacto (HIPS) en sus diferentes versiones y mezclas con poliestireno de propósito general (GPPS), es el material más utilizado en envases para yogurt por su procesabilidad y permeabilidad. Si bien a la fecha no se cuenta con tecnologías de reciclado de PS post-consumo autorizadas por la Comisión Europea para grado alimentario, los alimentos refrigerados representan una favorable aplicación al minimizar la potencial migración de sustancias al alimento envasado [4].

OBJETIVOS

Estudiar la naturaleza de los contaminantes presentes y su descontaminación mediante alternativas al proceso en estado fundido actual para evaluar el potencial de incorporar PS reciclado post-consumo para envases de alimentos. Esto se realizará mediante la comparación de contaminantes provenientes de envases de yogurt post-consumo recolectados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM), previo lavado a evaluar con agente

alcalino (NaOH) y tensioactivo catiónico (CTAB), y PS reprocesado una vez, elaborado por extrusión para simular la revalorización de productos plásticos defectuosos generados en la producción.

RESULTADOS

Se presentan los resultados de pruebas de lavado de los envases post-consumo, mediante agitación en medio acuoso con hidróxido de sodio (NaOH) al 1%, 2% y 3% p/p y surfactante bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) 92 mM [5], en tandas de 10 y 20 minutos con prelavado y poslavado con agua de 10 min.

Figura 1. Espectro de absorción de agua de lavado con sólidos disueltos (a) y sólidos suspendidos fijos y volátiles de remanentes filtrados (b).

Respecto a las pruebas de lavado a los envases de yogurt (HIPS-YG) y tras separar los remanentes en agua de tamaño 20-25 μm por filtrado para estudiar los sólidos disueltos por UV-visible. En la figura 1-a se ve un pico de absorbancia entre a 251 nm y 253 nm para cada prueba, el que puede ser relacionado con los niveles de materia orgánica de origen natural presentes [6]. A los 10 minutos de lavado se obtienen los resultados más bajos para sólidos disueltos y suspendidos (figura 1-b), especialmente con CTAB, que aún en el doble de tiempo (20 min) no muestra mejoría en los resultados. Con un 2 y 3% p/p de NaOH se obtienen resultados similares en 20 min, equiparables a la utilización previa de CTAB por 10 min seguido de 3% p/p de NaOH en otra tanda de 10 min, donde el surfactante tiene además el potencial de actuar como mejor eliminador de olores para el PS que el medio alcalino [5].

Tabla 1. Temperatura inicial de degradación al 5% de pérdida de masa ($T_{5\%}$) y de máxima velocidad de degradación (T_{max}) para HIPS virgen (HIPS-V), con un ciclo de reprocesado (HIPS -RP) y hojuelas de envases de yogurt (HIPS-YG).

Muestra	$T_{5\%}$ (°C)	T_{max} (°C)
HIPS-V	368,27	438,47
HIPS-YG	368,21	424,54
HIPS-RP	340,57	430,79

En la tabla 1 se presenta la caracterización inicial mediante análisis termogravimétrico (TGA) desde 40 a 800°C a 10°C/min a cada muestra previo a su procesamiento final. Se observa la disminución de la temperatura de inicio de degradación ($T_{5\%}$) para el material reprocesado (HIPS-RP), al ser sometido a un tratamiento térmico adicional, sin

embargo manteniendo una estabilidad térmica similar a su contraparte virgen (HIPS-V). Por otro lado, HIPS-YG presenta una menor temperatura máxima de degradación (T_{max}) lo que podría indicar una menor proporción de polibutadieno en su composición [7].

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta la capacidad de remoción de materia orgánica y etiquetas de envases post-consumo de PS, se identificó preliminarmente la composición inicial de los materiales y se determinaron como mejores opciones para lavado a temperatura ambiente: i) NaOH 2% p/p por 20 min y ii) CTAB 92 mM y NaOH 3% p/p por 10 min cada uno, con la ventaja adicional que el CTAB permite remover olores.

AGRADECIMIENTOS

J. Sepúlveda agradece al proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid “SDGine for Healthy People and Cities” bajo el que se realiza esta investigación, el cual ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie No 945139 y de ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (Ecoembes). Además, este trabajo fue financiado por los proyectos de I+D+i PID2020-116496RB-C22 y PID2021-123753NA-C32 por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “FEDER Una manera de hacer Europa” y TED2021-129920A-C43 y CNS2022-136064 por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”. Á. Agüero-Rodríguez y D. Lascano agradecen sus contratos postdoctorales Margarita Salas con la Universitat Politècnica de València con movilidad a la Universidad Politécnica de Madrid, financiado, a través del Ministerio de Universidades, por la Unión Europea-Next generation EU/PRTR.

REFERENCIAS

- [1] Plastics Europe. *Plastics – the Facts 2022*. <https://plasticseurope.org/knowledge-hub/plastics-the-facts-2022/>
- [2] Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. *Boletín Oficial del Estado*, n. 311 (2022).
- [3] Franz, Roland; Welle, Frank (2022). “Recycling of Post-Consumer Packaging Materials into New Food Packaging Applications—Critical Review of the European Approach and Future Perspectives”. *Sustainability*, v. 14, n. 2. p.p. 824. <https://doi.org/10.3390/su14020824>
- [4] Welle, Frank (2023). “Recycling of Post-Consumer Polystyrene Packaging Waste into New Food Packaging Applications—Part 1: Direct Food Contact”. *Recycling*. v. 8, n. 1, p.p. 26. <https://doi.org/10.3390/recycling8010026>
- [5] Roosen, Martijn; et al. (2022). “Deodorization of post-consumer plastic waste fractions: A comparison of different washing media”. *Science of The Total Environment*, v. 812, p.p. 152467. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152467>
- [6] Peacock, Mike; et al. (2014). “UV-visible absorbance spectroscopy as a proxy for peatland dissolved organic carbon (DOC) quantity and quality: considerations on wavelength and absorbance degradation”. *Environmental Science: Processes & Impacts*, v. 16, n. 6, p.p. 1445. <https://doi.org/10.1039/C4EM00108G> *Research and Design*, v. 111, pp. 204–217. <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2016.03.033>